

ALISHER NAVOIY - BUYUK MUTAFFAKIR

Shuhratova Marjona**Shahrisabz davlat pedagogika instituti****Filologiya fakulteti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1 bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826050>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek mumtoz adabiyoti va madaniyatining yirik namoyandasi, davlat arbobi, mutafakkir va shoir Alisher Navoiy faoliyati keng yoritilgan. Navoiy o'zining asarlari, ilm-fanga bo'lgan e'tibori, ijtimoiy-falsafiy qarashlari bilan Markaziy Osiyo xalqlari madaniy-ma'naviy merosiga ulkan hissa qo'shgan. Maqolada uning hayoti, ijodi, falsafiy qarashlari, tilga doir nazariyalari va jahon tamaddunidagi o'rni tahlil etiladi. Shuningdek, Navoiy asarlarining dolzarbligi va bugungi kun uchun ahamiyati ham yoritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается жизнь и интеллектуальное наследие Алишера Навои — выдающегося представителя классической узбекской литературы и философии. Как поэт, мыслитель и государственный деятель, Навои внёс огромный вклад в духовное и культурное наследие народов Центральной Азии. В статье анализируются его философские взгляды, литературные идеи, языковая теория и их актуальность в современную эпоху.

Annotation: This article examines the life and intellectual legacy of Alisher Navoi, a great representative of classical Uzbek literature and philosophy. As a poet, philosopher, and statesman, Navoi contributed significantly to the spiritual and cultural heritage of Central Asia. The article analyzes his worldview, philosophical ideas, literary theory, and his relevance in the modern era. His lasting impact on Turkic languages and Islamic thought is also explored.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, mutafakkir, falsafa, adabiyot, til nazariyasi, ijtimoiy fikr.

Ключевые слова: Алишер Навои, мыслитель, философия, литература, языковая теория, общественная мысль.

Keywords: Alisher Navoi, thinker, philosophy, literature, language theory, social thought.

Kirish

Alisher Navoiy (1441–1501) — o'zbek xalqining faxri, butun musulmon sharqi madaniy hayotining yirik siymolaridan biridir. U nafaqat shoir va adib, balki o'z zamonasi uchun yuksak tafakkur egasi bo'lgan mutafakkir, olim va davlat arbobi sifatida tanilgan. Navoiy turkiy tilning yuksalishiga asos solgan, o'zbek tilida mukammal asarlar yaratib, til va adabiyotning boyishiga katta hissa qo'shgan. Navoiy hayoti va faoliyati. Alisher Navoiy Hirotda tug'ilib o'sgan. U Temuriylar saroyida xizmat qilgan, Husayn Boyqaro bilan do'st bo'lgan. Navoiy davlat ishlarida faol qatnashib, ko'plab madrasalar, masjidlar, kutubxonalar, ko'priklar qurilishiga bosh-qosh bo'lgan. U ilm-fanga, axloq va ma'naviyatga katta e'tibor qaratgan.

Navoiy — mutafakkir sifatida. Navoiy o'z asarlarida inson, adolat, axloq, bilim va haqiqat kabi falsafiy tushunchalarni ilgari suradi. U uchun eng ulug' qadriyat bu — ma'naviyat va axloqdir. U "Mahbub ul-qulub" asarida ijtimoiy adolat, rahm-shafqat, bilim va mehnatga e'tibor qaratadi. Navoiy tafakkurining o'qi — xalq va inson baxtidir. Til va adabiyotga qo'shgan hissasi. Alisher Navoiy o'zining "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida turkiy tilning boyligi va salohiyatini ilmiy asosda isbotlab berdi. Uning ijodi orqali turkiy til — xususan o'zbek tili — jahon adabiyoti darajasiga ko'tarildi. Navoiy tilning ifoda vositasi sifatida ahamiyatini chuqur tahlil qilgan.

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi. So'nggi yillarda Alisher Navoiyning boy va serqirra ijodiy merosini har tomonlama chuqur o'rganish, uning o'lmas asarlarini yurtimizda va xorijiy mamlakatlarda keng targ'ib qilish hamda xotirasini abadiylashtirish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, shoir tug'ilgan qutlug' 9-fevral sanasini har yili adabiyot va ma'rifat bayrami sifatida yuksak darajada nishonlash an'anasi qaror topdi. Ulug' so'z san'atkorining asarlari muntazam nashr etilib, navoiyshunoslik sohasida ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda, respublika va xalqaro miqyosda ilmiy anjumanlar o'tkazilmoqda. Asarlarida falsafiy qarashlar. Navoiy o'z asarlarida sufiylik, tasavvuf, borliq, haqiqat va ma'rifat tushunchalarini ilgari suradi. "Xamsa" dostonlari, xususan "Hayrat ul-abror", "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin", "Sab'ai Sayyor", "Saddi Iskandariy" kabi asarlarida inson va jamiyat muammolari, haqiqat izlash, yovuzlikka qarshi kurash g'oyalari asosiy o'rin tutadi. Navoiy merosining dolzarbligi. Alisher Navoiy merosi bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan. Uning insonparvarlik, adolatparvarlik, ilm-fanga sadoqat g'oyalari zamonaviy jamiyat uchun muhim o'g'itlardir. Navoiy asarlari faqat adabiy boylik emas, balki ijtimoiy-falsafiy meros sifatida ham o'rganilishi lozim.

Xulosa

Alisher Navoiy nafaqat o'z davrining yirik adibi, balki sharq madaniyati va tafakkurining eng yuksak cho'qqilaridan biri sifatida tarixda munosib o'rin egallagan. U o'zining chuqur falsafiy qarashlari, insonparvarlik g'oyalari, axloqiy tamoyillari va adabiy mahorati bilan Markaziy Osiyo xalqlari madaniy-ma'naviy hayotiga bebaho hissa qo'shdi. Navoiyning asarlari orqali biz nafaqat estetik go'zallikdan bahramand bo'lamiz, balki hayotiy haqiqat, insoniylik, adolat, sabr-toqat, ma'naviy poklik kabi ezgu qadriyatlar haqida chuqur mulohaza yuritimiz. U xalqparvar mutafakkir sifatida insonning jamiyatdagi o'rni, taqdir, ilm, donishmandlik, mehnat va halollikni yuksak qadrlaydi. Navoiy til va adabiyot orqali inson qalbini tarbiyalash, unga nur olib kirish tarafdori bo'lgan. Shu jihatdan ham uning merosi bugungi kunda yanada muhim va dolzarbdir. Shuningdek, Alisher Navoiy turkiy tilning adabiy til sifatida shakllanishi va yuksalishida beqiyos xizmat ko'rsatgan. U forsiy til ustun bo'lgan bir davrda turkiy tilni ilgari surib, o'z asarlarini xalq tilida yozib, o'zbek tilining jahon adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega bo'lishiga asos soldi. Zamonaviy dunyoda globalizatsiya, axborot oqimi va ma'naviy qadriyatlarning buzilishi xavfi kuchaygan bir paytda, Navoiyning insonparvarlik, milliy o'zlik va ma'naviyatga asoslangan g'oyalari biz uchun yo'lko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Uning asarlarini o'rganish, chuqur tahlil qilish va yosh avlod ongiga singdirish — ma'naviy yuksalish yo'lidagi muhim qadamlardan biridir. Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy — o'zbek xalqining, qolaversa butun insoniyatning faxridir. Uning boy ma'naviy merosi, ilmiy va adabiy asarlari kelajak avlodlar uchun ham bebaho xazina bo'lib qolaveradi. U shunchaki adib emas — u millat ruhi, tafakkur timsoli va ma'rifat bayroqdoridir.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. — Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot, 1983.
2. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lugʻatayn. — Toshkent: Fan, 1986.
3. Ergashev, M. Alisher Navoiy va tasavvuf. — Toshkent: Oʻzbekiston, 2002.
4. Karimov, I.A. Yuksak maʼnaviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Maʼnaviyat, 2008.
5. Qosimov, B. Navoiy tafakkuri va maʼnaviy meros. — Toshkent: Oʻqituvchi, 1999.
6. Saidbekov, N. Navoiy til nazariyasi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2005.
7. Zohidov, H. Alisher Navoiy — donishmand shaxsiyat. — Buxoro: Ilm ziyo, 2010.

INNOVATIVE
ACADEMY